

Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'nin Kayaklı Koşu Branşında Elde Ettiği Sonuçların İncelenmesi

Hicran YILMAZ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, hicranyilmaz051@outlook.com, Türkiye, 0000-0001-5966-7465

MAKALE BİLGİSİ	ÖZET
Geliş : 06.02.2023 Kabul: 14.02.2023 Makale türü: Araştırma makalesi	Olimpiyat oyunları, dört yılda bir yapılan, dünyanın en iyi sporcularını bir araya getiren, dostluğun ve barışın simgesi olarak görülen en önemli ve en büyük spor organizasyonudur. Bu çalışmada söz konusu olimpiyat oyunlarında Türkiye'nin kayaklı koşu branşında elde ettiği sonuçların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda 13 alt soruya yanıt aranmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 1924-2022 yılları arasında gerçekleşen 24 uluslararası olimpiyat oyunu incelenmiştir. Bu doğrultuda Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Kayak Federasyonu'nun resmi internet siteleri kullanılarak araştırmanın verileri toplanmış ve betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonunda; Türkiye'nin kayaklı koşu branşından toplam 13 olimpiyat oyununa 40 sporcu ile katılım sağladığı belirlenmiştir. Araştırmada aynı zamanda altı sporcunun iki farklı olimpiyat oyununda, farklı iki sporcunun ise dört farklı olimpiyat oyununda Türkiye'yi temsil ettiği saptanmıştır. Araştırmada ilk olarak 2002 Salt Lake Kış Olimpiyat Oyunlarına bir Türk kadın sporcunun katılmış olduğu ve günümüze kadar toplam üç Türk kadın sporcunun Türkiye'yi uluslararası olimpiyat oyunlarında kayaklı koşu sporcusu olarak temsil ettiği belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar esas alınarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Atıf	Anahtar kelimeler: Olimpiyat oyunları, kayak, kayaklı koşu, Türk sporcular. Yılmaz, H. (2023). Olimpiyat oyunlarında türkiye'nin kayaklı koşu branşında elde ettiği sonuçların incelenmesi. <i>International Journal of Progressive Studies in Education</i> , 1(1), 51-64. https://doi.org/10.5281/zenodo.7651454

Investigation of the Results Achieved by Turkey in the Ski Running Branch in the Olympic Games

Hicran YILMAZ, Ağrı İbrahim Çeçen University, hicranyilmaz051@outlook.com, Turkey, 0000-0001-5966-7465

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 06.02.2023 Accepted: 14.02.2023 Article type: Research Article	The Olympic games are the most important and largest sports organization that is held every four years, brings together the best athletes of the world, and is seen as a symbol of friendship and peace. In this study, it is aimed to examine the results obtained by Turkey in the ski running branch in the mentioned Olympic games. In line with the purpose of the research, answers to 13 questions were sought. Document analysis technique, one of the qualitative research methods, was used in the research. In the research, 24 international Olympic games that took place between 1924-2022 were examined. In this direction, the data of the research were collected using the official websites of the Turkish Ski Federation, the Turkish National Olympic Committee and the International Ski Federation and analyzed with the descriptive analysis technique. At the end of the research; It was determined that Turkey participated in a total of 13 Olympic games from the ski running branch with 40 athletes. In the research, it was also understood that six athletes represented Turkey in two different Olympic games and two different athletes in four different Olympic games. It has been determined that represented as a ski running athlete in the international Olympic games. Based on the results obtained in the research, various suggestions were made.
	Keywords: Olympic games, skiing, cross-country skiing, Turkish athletes.

GİRİŞ

Olimpiyat oyunları, dünyanın dört bir yanından sporcuları bir araya getiren, kardeşliğin, dostluğun ve barışın simgesi olarak görülen en önemli ve en büyük spor organizasyonudur. Her dört yılda bir yapılan, dünyanın en iyi sporcularını bir araya getiren ve olimpizm kavramının oluşmasını sağlayan olimpiyat oyunları ilk olarak Yunanistan'ın Olimpiya şehrinde M.Ö 776 tarihinde yapılmaya başlanmıştır. (Görkemli vd., 2014; Reid, 2006). Modern anlamda olimpiyatlar, 1892 yılında Pierre De Coubertin'in öncülüğünde gündeme gelmiş ve 1984 yılında kapılan kongrede olimpiyat oyunlarının yeniden başlamasına karar verilmiştir (Fıratlı, 1988; Güçlü, 2001). Olimpiyat oyunları yaz ve kış olimpiyatları olarak ikiye ayrılmaktadır. Modern olimpiyatların yapılmasına karar verilmesiyle yaz olimpiyat oyunları 1896'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşirken kış olimpiyat oyunları ise Fransa'nın Chamonix'te kış sporları merkezlerinde 1924 yılında gerçekleşmiştir (TMOK, 2022).

1924 yılından beri yapılan kış olimpiyat oyunlarına Türkiye ilk olarak 1936 yılında Almanya'nın Garmisch Parten-Kirchen kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarına katılmıştır. Türkiye'yi alp disiplini ve kayaklı koşu branşında toplam 6 sporcu temsil etmiştir. Olimpik bir branş olan kayaklı koşu, kış sporları içinde bilinen en eski kayak formudur (Karlsson, 1984). Başlangıçta avcılık ve taşımacılıkta kullanılan kayaklı koşu engebeli (iniş-çıkış) arazilerde yapılan bir dayanıklılık spordur (Sandbakk ve Holmber, 2014). Başlangıçta sadece klasik stilden oluşan kayaklı koşu sporu zamanla gelişerek ikinci bir stil olan serbest (paten) stil ortaya çıkmıştır. Böylelikle müsabakalar hem klasik hem de serbest stilden yapılmaya başlanmıştır (Welde vd., 2003). Kış olimpiyat oyunlarında kayaklı koşu branşından toplam 12 yarışma yapılmaktadır. Bunların altısı kadın altısı ise erkekler içindir (TKF, 2022).

Araştırmanın amacıyla ilgili alanyazın incelemesinde kayaklı koşu konulu çok sayıda çalışmaya (Çetin vd., 2008; Yarım, 2010; Yarım ve Günay, 2010; Ateş, 2014; Gültekin, 2018; Çakır, 2019; Genç ve Bilici, 2019) rastlanmıştır. Türk sporcuların kayaklı koşu alanındaki başarılarını tüm yarışmalar kapsamında inceleyen herhangi bir çalışmayla ise karşılaşmamıştır. Söz konusu durumun spor bilimi alanyazını açısından bir eksiklik olduğu düşünülmüş ve bu eksikliğin giderilmesi amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın özgünlüğü ve alanyazına kaynak sağlaması temelinde spor bilimine katkı getireceği düşünülmektedir.

AMAÇ

Bu çalışmanın temel amacı; olimpiyat oyunlarında Türkiye'nin kayaklı koşu branşında elde ettiği sonuçların incelenmesidir. Söz konusu amaç kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

Türk sporcuların kayaklı koşu branşında katıldıkları;

- 1936 Garmisch Parten-Kirchen Kış Olimpiyat Oyunları'nda
- 1968 Grenoble Kış Olimpiyat Oyunları'nda
- 1976 Innsbruck Kış Olimpiyat Oyunları'nda
- 1984 Sarayevo Kış Olimpiyat Oyunları'nda
- 1988 Calgary Kış Olimpiyat Oyunları'nda

- 1992 Albertville Kış Olimpiyat Oyunları'nda
- 1994 Lillehammer Kış Olimpiyat Oyunları'nda
- 2002 Salt Lake Kış Olimpiyat Oyunları'nda
- 2006 Torino Kış Olimpiyat Oyunları'nda
- 2010 Vancouver Kış Olimpiyat Oyunları'nda
- 2014 Sochi Kış Olimpiyat Oyunları'nda
- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda
- 2022 Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'nda

sporcu sayısı, yarıştıkları stil ve elde ettikleri dereceler nelerdir?

YÖNTEM

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi; olay, olgu ve durumları kendi öz yapıları içerisinde betimlemeye ve derinlikli irdelemeye yöneliktir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinin işe koşulmasındaki neden, araştırmannın olimpiyat oyunlarında Türkiye'nin kayaklı koşu branşında elde ettiği başarıları betimlemeye ilişkin olmasıdır.

Desen

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırmannın konusuna yönelik görsel ve işitsel dokümanların belirlenmesi, kontrol edilmesi, irdelenmesi ve çözümlenmesi biçiminde tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada doküman incelemesi deseninin kullanılmasının sebebi, araştırmannın veri kaynaklarının yazılı belgelerden oluşmasıdır.

Verilerin Toplanması

Araştırmannın veri toplama sürecinde araştırmannın konusuyla ilgili bilgi içeren yazılı belgeler toplanmış ve araştırmannın amacına uygun biçimde sınıflandırılmıştır. Araştırmada Chamonix 1924 Kış Olimpiyat Oyunlarından Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarına kadar toplam 24 olimpiyat oyunu incelenmiş ve Türk sporcuların katıldığı olimpiyat oyunlarına yönelik veri toplanmıştır. Veri toplama sürecinde yararlanılan kaynaklar; Türkiye Kayak Federasyonu (TKF), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) resmi internet sitelerinde yer alan yazılı, sözlü ve görsel içeriktir.

Verilerin Çözümlemesi

Araştırmannın verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz, veri setinin önceden belirlenmiş temalar kapsamında çözümlenmesini içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmannın verilerinin çözümlenmesinde betimsel analizin kullanılmasındaki sebep, verilerin araştırmannın alt sorularına göre sınıflandırılarak çözümlenmiş olmasıdır.

BULGULAR

Olimpiyat oyunlarında Türk sporcuların kayaklı koşu branşında elde ettiği sonuçların incelenmesi amacıyla sahip bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri TKF, TMOK ve FIS resmi internet sitelerinden sağlanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Veri çözümlene sürecinde ulaşılan bulgular, araştırmanın alt soruları dahilinde tablolaştırılarak gösterilmiş ve yorumlanmıştır.

Tablo 1. 1936 Garmisch Parten-Kirchen Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Cemal Tiğın	Klasik	4x10	Diskalifiye
M. Şevket Karman	Klasik	4x10	Diskalifiye
Reşat Erceş	Klasik	4x10	Diskalifiye
Sadri Erkılıç	Klasik	4x10	Diskalifiye

Tablo 1'e bakıldığında 1936 Garmisch Parten-Kirchen Kış Olimpiyat oyunları Türkiye'yi temsilen dört sporcunun katıldığı, bu sporcuların klasik stilde 10 km bayrak yarışında yarıştığı ve yarış sonucunda diskalifiye oldukları görülmektedir.

Tablo 2. 1968 Grenoble Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Naci Ögün	Klasik	15	71.
Rıdvan Özbey	Klasik	15	70.
Şeref Çınar	Klasik	15	69.
Yaşar Önen	Klasik	15	72.

Tablo 2'ye bakıldığında 1968 Grenoble Kış Olimpiyat oyunlarına Türkiye'yi temsilen dört sporcunun katıldığı bu sporcuların klasik stilde 15 km yarış yarıştıkları görülmektedir.

Tablo 3. 1976 Innsbruck Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Ahmet Ünal	Klasik	30	66.
Bahri Yılmaz	Klasik	30	62.
Bahri Yılmaz	Klasik	15	64.
Sacit Özbey	Klasik	15	66.
Şeref Çınar	Klasik	15	70.
Yavuz Özbey	Klasik	15	72.

Tablo 3'e bakıldığında 1976 Innsbruck Kış Olimpiyat oyunlarına Türkiye'yi temsilen beş sporcunun katıldığı, bu sporcuların klasik stilde 15 ve 30 km yarışında yarıştıkları ve Bahri Yılmaz adlı sporcunun hem 15 hem de 30 km yarışlarına katıldığı görülmektedir.

Tablo 4. 1984 Sarayevo Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Erhan Dursun	Klasik	15	74.
Muzaffer Selçuk	Klasik	15	Terk
Nihattin Koca	Klasik	15	70.

Tablo 4'e bakıldığında 1984 Sarayevo Kış Olimpiyat oyunlarına Türkiye'yi temsilen üç sporcunun katıldığı, bu sporcuların klasik stilde 15 km yarışında yarıştıkları görülmektedir.

Tablo 5. 1988 Calgary Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Abdullah Yılmaz	Klasik	15	77.
Abdullah Yılmaz	Klasik	30	79.
Erhan Dursun	Klasik	15	79.
Erhan Dursun	Klasik	30	84.
Fikret Ören	Klasik	15	78.
Fikret Ören	Klasik	30	81.
Saim Koca	Klasik	15	76.
Saim Koca	Klasik	30	78.

Tablo 5'e bakıldığında 1988 Calgary Kış Olimpiyat oyunlarına Türkiye'yi temsilen dört sporcunun katıldığı, bu sporcuların klasik stilde hem 15 km hem de 30 km yarışında yarıştıkları görülmektedir.

Tablo 6. 1992 Albertville Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Abdullah Yılmaz	Klasik	10	102.
Abdullah Yılmaz	Klasik	15	Terk
Celal Şener	Klasik	10	103.
Celal Şener	Klasik	15	90.
Fikret Ören	Klasik	10	96.
Fikret Ören	Klasik	15	83.

Mithat Yıldırım	Klasik	10	93.
Mithat Yıldırım	Klasik	15	Terk

Tablo 6'ya bakıldığında 1992 Albertville Kış Olimpiyat oyunlarına Türkiye'yi temsilen dört sporcunun katıldığı, bu sporcuların klasik stilde hem 10 km hem de 15 km yarışında yarıştıkları görülmektedir.

Tablo 7. 1994 Lillehammer Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Mithat Yıldırım	Klasik	10	87.

Tablo 7'ye bakıldığında 1994 Lillehammer Kış Olimpiyat Oyunlarına bir sporcunun katıldığı ve 10 km klasik stilde yarıştığı görülmektedir.

Tablo 8. 2002 Salt Lake Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Kelime Çetinkaya	Klasik	5	65.
Kelime Çetinkaya	Sprint (serbest-paten)	1	56.
Sabahattin Oglago	Sprint (serbest-paten)	1.5	60.
Sabahattin Oglago	Serbest (paten)	30	Diskalifiye

Tablo 8'e bakıldığında 2002 Salt Lake Kış Olimpiyat oyunlarına Türkiye'yi temsilen bir erkek bir kadın olmak üzere toplam iki sporcunun katıldığı, bu sporcuların klasik, serbest ve sprint yarışlarına katıldıkları görülmektedir.

Tablo 9. 2006 Torino Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Kelime Çetinkaya	Klasik	10	52.
Kelime Çetinkaya	Serbest (paten)	30	49.
Kelime Çetinkaya	Sprint (serbest-paten)	1.2	63.
Kelime Çetinkaya	Takip yarışı	7.5+7.5	Tamamlayamadı
Sabahattin Oglago	Klasik	15	55.
Sabahattin Oglago	Takip	15+15	66.
Sabahattin Oglago	Sprint (serbest-paten)	1.4	67.
Sabahattin Oglago	Serbest (paten)	50	Tamamlayamadı
Muhammet Kızıllarlan	Klasik	15	75.
Muhammet Kızıllarlan	Sprint (serbest-paten)	1.4	64.

Tablo 9'a bakıldığında 2006 Torino Kış Olimpiyat oyunlarına Türkiye'yi temsilen iki erkek bir kadın olmak üzere toplam üç sporcunun katıldığı, bu sporcuların klasik, serbest ve sprint yarışlarına katıldıkları görülmektedir. Kelime Çetinkaya ve Sabahattin Oglago dört farklı yarışta Muhammet Kızıllarslan ise iki farklı yarışta yarışmıştır.

Tablo 10. 2010 Vancouver Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Kelime Çetinkaya	Serbest (paten)	10	69.
Kelime Çetinkaya	Takip	15	49.
Kelime Çetinkaya	Sprint (klasik)	1.5	53.
Sabahattin Oglago	Serbest (paten)	15	55.

Tablo 10'a bakıldığında 2010 Vancouver Kış Olimpiyat oyunlarına Türkiye'yi temsilen bir erkek bir kadın olmak üzere toplam iki sporcunun katıldığı, katılan sporculardan Kelime Çetinkaya'nın serbest, takip ve sprint yarışlarında Sabahattin Oglago ise sadece serbest stilde yarıştığı görülmektedir.

Tablo 11. 2014 Sochi Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Kelime Çetinkaya	Serbest (paten)	10	56.
Kelime Çetinkaya	Takip (Skiatlon)	7.5+7.5	61.
Kelime Çetinkaya	Sprint (serbest)	1.3	67.
Sabahattin Oglago	Serbest (paten)	15	75.
Sabahattin Oglago	Sprint (serbest)	1.5	71.

Tablo 11'e bakıldığında 2014 Sochi Kış Olimpiyat oyunlarına Türkiye'yi temsilen bir erkek bir kadın olmak üzere toplam iki sporcunun katıldığı, katılan sporculardan Kelime Çetinkaya'nın serbest, takip ve sprint yarışlarına Sabahattin Oglago ise serbest ve sprint yarışlarına katıldığı görülmektedir.

Tablo 12. 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Ayşenur Duman	Serbest	10	86.
Hamza Dursun	Serbest	15	92.
Hamza Dursun	Sprint (klasik)	1.4	71.
Ömer Ayçiçek	Serbest	15	93.
Ömer Ayçiçek	Sprint (klasik)	1.4	77.

Tablo 12'ye bakıldığında 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat oyunlarına Türkiye'yi temsilen iki erkek bir kadın olmak üzere toplam üç sporcunun katıldığı, katılan sporculardan Ayşenur Duman'ın serbest Hamza Dursun ve Ömer Ayçiçek ise serbest ve sprint yarışlarına katıldıkları görülmektedir.

Tablo 13. 2022 Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bulgular

Sporcu	Stil	Km	Derece
Ayşenur Duman	Klasik	10	87.
Ayşenur Duman	Sprint Serbest	1.5	85.
Özlem Ceren Dursun	Klasik	10	92.
Yusuf Emre Fırat	Klasik	15	Tamamlayamadı
Yusuf Emre Fırat	Sprint Serbest	15	80.

Tablo 13'e bakıldığında 2022 Beijing Kış Olimpiyat oyunlarına Türkiye'yi temsilen iki kadın bir erkek olmak üzere toplam üç sporcunun katıldığı, katılan sporculardan Ayşenur Duman ve Yusuf Emre Fırat'ın klasik ve sprint yarışlarında Özlem Ceren Dursun ise sadece klasik stil yarışına katıldıkları görülmektedir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

İnsanlık tarihi kadar eski olan kayaklı koşu sporu Chamonix 1924 Kış Olimpiyat Oyunları ile beraber olimpiik bir spor branşı olarak günümüze kadar gelmiştir. Kış olimpiyat oyunları yapılmaya başladığından beri toplamda 24 olimpiyat oyunu yapılmıştır. Yapılan bu oyunlara Türkiye ilk olarak 1936 yılında Almanya'nın Garmisch Parten-Kirchen kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarına katılmıştır. Kayaklı koşu branşından toplam 13 olimpiyat oyununa 40 sporcu ile katılım sağlanmıştır. Benzer bir çalışma Öz (2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. Modern olimpiyat oyunlarında Türkiye'nin güreşte elde ettiği sonuçların incelediği çalışmada yaz olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi 86 grekoromen stil güreşçinin 20 olimpiyat oyununda ve 98 serbest stil güreşçisinin 18 olimpiyat oyununda temsil ettiği görülmektedir. Yine Akgün'ün (2022) Türkiye yüzme milli takımının olimpiyat oyunlarındaki yarışma sonuçlarının analiz ettiği çalışmada yüzme branşından 49 sporcunun 12 farklı olimpiyat oyununa katıldığı görülmüştür. Kayaklı koşu branşında altı sporcu iki farklı olimpiyat oyununda iki sporcu ise dört farklı olimpiyat oyununda Türkiye'yi temsil etmiştir. Akgün'ün (2022) yaptığı çalışmada olimpiyatlara bir yüzücünün altı farklı olimpiyat oyununa katıldığı ve bu sporcu dışında iki farklı olimpiyata katılan sporcu sayısı ise iki olduğu belirtilmiştir. Kayaklı koşuda İlk olarak 2002 Salt Lake Kış Olimpiyat Oyunlarına bir kadın sporcu katılmış ve toplamda üç kadın sporcu Türkiye'yi temsil etmiştir. Öz'ün (2018) çalışmasında yapılan olimpiyat oyunlarına güreş branşından beş kadın sporcunun iki olimpiyata katılım sağladığı belirtilmiştir. Olimpiyat oyunlarında Türkiye'nin elde etmiş olduğu

sonuçların incelenmesi başlıklı bu araştırmaya benzer olarak İmamoğlu (2016) ve Ziyagil (2021) tarafından farkı branşlar üzerine yapılmıştır.

Sonuç olarak; 13 farklı kış olimpiyat oyununa katılım sağlamış olan kayaklı koşu branşında madalyanın elde edilmediği görülmektedir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde Türkiye'nin bu spor branşında olimpiyat oyunlarında başarı oranı düşük olduğu söylenilebilir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara bağlı olarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.

- TFK tarafından Türk sporcuların kayaklı koşu braşına yönelik ilgisini artırıcı uygulamalar yapılabilir.
- Türk sporcuların kayaklı koşu branşına yönelik antrenman olanakları geliştirilebilir.
- Türk sporcuların kayaklı koşu branşında başarı sağlamalarına yönelik özel eğitim kampları oluşturulabilir.
- TFK tarafından Türk sporcuların uluslararası kayaklı koşu yarışmalarında desteklenmesine yönelik geliştirici faaliyetlerde bulunulabilir.

Etik Metni

Bu makalede dergi yazım kurallarına, yayın ilkelerine, araştırma ve yayın etiği kurallarına, dergi etik kurallarına uyulmuştur. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir.

Yazar Katkı Oranı

Yazarın bu makaleye katkı oranı, %100'dür.

Çıkar Çatışması Beyanı

Makalem ile ilgili herhangi bir kurum, kuruluş, kişi ile mali çıkar çatışması yoktur.

Etik Onay

Araştırma doküman incelemesi olarak gerçekleştirildiğinden etik kurul onayı alınmasına gerek duyulmamıştır.

KAYNAKÇA

Akgün, G. (2022). Türkiye yüzme milli takımının olimpiyat oyunlarındaki yarışma sonuçlarının analizi. *Sportive*, 5(2), 78-92. <https://doi.org/10.53025/sportive.1185707>

Ateş, B. (2014). *Kayaklı koşucularda altı haftalık tekerlekli kayakla yapılan interval tırmanış (Uphill) antrenmanlarının bazı seçilmiş fizyolojik özellikler üzerine etkilerinin incelenmesi*. (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çakır, E. (2019). Kayaklı koşu sporcularının bacak kuvveti ile aerobik ve anaerobik kapasitelerinin ilişkisi. *Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 4(1), 11-18. <https://doi.org/10.31680/gaunjs.528426>

Çetin, E. , Çolak, M., & Ateşoğlu, U. (2008). Kayaklı-koşucularda dayanıklılık egzersizlerinin normoksi ve hipoksi koşullarında maksimum oksijen tüketimi (MaxVO₂) ve bazı solunum parametreleri

- üzerine etkisi. *Fırat Tıp Dergisi*, 13(1), 18-23. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/firattip/issue/6363/84948>
- Fıratlı, J. (1988). *Olimpik hareket*. İstanbul: Hürriyet Gazetesi Matbaası.
- Genç, A., & Bilici, M. (2019). Dayanıklılık antrenmanının kadın kayaklı koşu sporcularının bazı serum lipit düzeyleri üzerindeki etkisi. *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 21(4), 69-74. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunibesyo/issue/51344/639639>
- Görkemli, H. N., Matır, L., Çelik, C., & Seki, Ö. (2014). Kent imajı açısından olimpiyatlar: Selçuk Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir uygulama. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 2(3), 178-196. <https://doi.org/10.19145/guifd.35563>
- Güçlü, M. (2001). Olimpiyat oyunları ve spor sponsorluğu. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(3), 223-239. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/gefad/issue/6767/91068>
- Gültekin, O. (2018). Türkiye’de slalom ve kayaklı koşu yapan genç erkek kayakçıları kendini fiziksel algılama ve beden imgelerinden hoşnut olma profilleri. *Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 4(1), 97-115. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/38906/454651>
- İmamoğlu, O. (2016). Rio Olimpiyat oyunlarında Türkiye’nin derecesinin değerlendirilmesi. *International Journal of Science Culture and Sport*, 4(3), 774-778. <https://doi.org/10.14486/IntJSCS627>
- Karlsson, P. (1984). Of cross-country and Alpine skiers. *Clinics in Sports Medicine*, 3, 245-271. Retrieved from [https://www.safetylit.org/citations/index.php?fuseaction=citations.viewdetails&citationIds\[\]=citjournalarticle_322952_38](https://www.safetylit.org/citations/index.php?fuseaction=citations.viewdetails&citationIds[]=citjournalarticle_322952_38)
- Öz, H., Aka, Ü. S. T., & Bayraktar, G. (2019). Modern olimpiyat oyunlarında Türkiye'nin güreşte elde ettiği sonuçların incelenmesi. *Turan: Stratejik Araştırmalar Merkezi*, 11(41), 35-46. <https://doi.org/10.15189/1308-8041>
- Reid, H. (2006). Olympic sport and its lessons for peace. *Journal of The Philosophy of Sport*, 33, 205-214. <https://doi.org/10.1080/00948705.2006.9714702>
- Sandbakk, Ø., & Holmberg, H. C. (2014). A reappraisal of success factors for olympic cross-country skiing. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 9(1), 117-121. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2013-0373>
- TKF [Türkiye Kayak Federasyonu]. (2022). Retrieved from <https://tkf.org.tr/house-construction>
- TMOK [Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi]. (2022). Retrieved from <https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari/3/1>
- Welde, B., Evertsen, F., Von Heimburg, E., & Ingulf Medbo, J. (2003). Energy cost of free technique and classical cross-country skiing at racing speeds. *Med. Sci. Sports Exerc.* 35(5), 818–825. <https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000064936.04725.FD>

- Yarım, İ. (2010). *Sekiz haftalık tekeri kayak sprint antrenmanlarının kayaklı koşucuların anaerobik güç, kuvvet ve diğer bazı parametreler üzerine etkisinin incelenmesi.* (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Yarım, İ., & Günay, M. (2010). Elit seviyedeki kayaklı koşucuların farklı mesafelerdeki tekerlekli kayak performansları ile anaerobik güçleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 15(4), 15-22 . Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/28049/298387>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.* Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Ziyagil, M. A. (2021). Geçmişten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin yaz olimpiyat oyunlarındaki başarısı. *Spor Eğitim Dergisi*, 5(3), 36-52. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/seder/issue/65261/995444>

EXTENDED ABSTRACT

The Olympic games are the most important and largest sports organization that brings together athletes from all over the world and is seen as a symbol of brotherhood, friendship and peace. The Olympic Games, which are held every four years, bring together the best athletes of the world and create the concept of Olympism, first started to be held in the city of Olympia in Greece in 776 BC. (Görkemli et al., 2014; Reid, 2006). In the modern sense, the Olympics came to the fore in 1892 under the leadership of Pierre De Coubertin, and in the congress that was closed in 1894, it was decided to restart the Olympic games (Fıratlı, 1988; Güçlü, 2001). Olympic games are divided into summer and winter Olympics. With the decision to hold the modern Olympics, the summer Olympic games were held in Athens, the capital of Greece in 1896, while the winter Olympic games were held in 1924 at the winter sports centers in Chamonix, France (TOC, 2022).

Turkey participated in the Winter Olympic Games, which have been held since 1924, for the first time in 1936, in the Olympic Games held in Garmisch Parten-Kirchen, Germany. A total of 6 athletes represented Turkey in alpine discipline and ski running. Cross-country skiing, which is an Olympic branch, is the oldest known form of skiing among winter sports (Karlsson, 1984). Originally used for hunting and transportation, ski running is an endurance sport performed on rough terrain (Sandbakk and Holmber, 2014). The skiing sport, which consisted of only the classical style at the beginning, developed over time and a dual style, the freestyle (skating) style, emerged. Thus, the competitions started to be made both in classical and free style (Welde et al., 2003). In the Winter Olympic Games, a total of 12 competitions are held in the branch of ski running. Six of these are for women and six for men (TKF, 2022).

In the literature review related to the purpose of the research, many studies on ski running (Çetin et al., 2008; Yarım, 2010; Yarım and Günay, 2010; Ateş, 2014; Gültekin, 2018; Çakır, 2019; Genç and Bilici, 2019) were found. No study has been encountered that examines the success of Turkish athletes in cross-

country skiing within the scope of all competitions. It was thought that this situation was a deficiency in terms of sports science literature and this study was carried out in order to eliminate this deficiency. It is thought that the study will contribute to sports science on the basis of its originality and providing resources to the literature.

The main purpose of this study; The aim of this study is to examine the results obtained by Turkey in the ski running branch in the Olympic Games. Within the scope of this purpose, answers to the following questions were sought:

Turkish athletes participated in the ski running branch;

- At the 1936 Garmisch Parten-Kirchen Winter Olympic Games
- At the 1968 Grenoble Winter Olympic Games
- At the 1976 Innsbruck Winter Olympic Games
- At the 1984 Sarajevo Winter Olympic Games
- At the 1988 Calgary Olympic Winter Games
- At the 1992 Albertville Winter Olympic Games
- At the 1994 Lillehammer Winter Olympic Games
- At the 2002 Salt Lake Winter Olympic Games
- At the 2006 Turin Winter Olympic Games
- At the 2010 Vancouver Winter Olympic Games
- At the 2014 Sochi Winter Olympic Games
- At the 2018 PyeongChang Winter Olympic Games
- At the 2022 Beijing Winter Olympic Games

What are the number of athletes, the style they compete in and the degrees they have achieved?

Qualitative research methods were used in the research. Qualitative research method; It is aimed at describing events, facts and situations within their own structure and examining them in depth (Yıldırım & Şimşek, 2016). The reason for employing qualitative research methods in this study is that the research is related to describing the achievements of Turkey in the ski running branch in the Olympic Games.

Document analysis, one of the qualitative research designs, was used in the research. Document review can be defined as the identification, control, examination and analysis of visual and audio documents related to the subject of the research (Yıldırım & Şimşek, 2016). The reason for using the document analysis design in this research is that the data sources of the research consist of written documents.

During the data collection process of the research, written documents containing information about the subject of the research were collected and classified in accordance with the purpose of the research. In the research, a total of 24 Olympic games from the Chamonix 1924 Winter Olympic Games to the Beijing 2022 Winter Olympic Games were examined and data were collected for the Olympic games in which Turkish athletes participated. In the data collection process, written information available on the

official websites of the Turkish Ski Federation (TKF), the Turkish National Olympic Committee (TMOK) and the International Ski Federation (FIS) were used.

Descriptive analysis was used to analyze the data of the research. Descriptive analysis includes the analysis of the data set within the scope of predetermined themes. The reason for using descriptive analysis in the analysis of the data of this research is that the data were analyzed by classifying them according to the sub-questions of the research.

Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in this research, which aims to examine the results of Turkish athletes in the ski running branch in the Olympic games. The data of the research were obtained from the official websites of TKF, TOC and FIS. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the data. The findings obtained during the data analysis process were tabulated and interpreted within the sub-questions of the research.

Chamonix, which is as old as human history, has survived as an Olympic sport with the 1924 Winter Olympic Games. Since the beginning of the winter Olympic games, a total of 24 Olympic games have been held. Turkey participated in these games for the first time in 1936 in the Olympic Games held in Garmisch Parten-Kirchen, Germany. A total of 40 athletes participated in 13 Olympic games from the ski running branch. A similar study was carried out by Öz (2018). In the study examining the results of Turkey in wrestling in the modern Olympic games, it is seen that 86 Greco-Roman style wrestlers represented Turkey in 20 Olympic games and 98 freestyle wrestlers in 18 Olympic games in the summer Olympic games. Again, in the study of Akgün (2022), in which the results of the Turkish national swimming team's competition in the Olympic games were analyzed, it was seen that 49 athletes from the swimming branch participated in 12 different Olympic games. Six athletes in the ski running branch represented Turkey in two different Olympic games and two athletes in four different Olympic games. In the study of Akgün (2022), it was stated that a swimmer participated in six different Olympic games and the number of athletes participating in two different Olympics apart from this athlete was two. A female athlete participated in the 2002 Salt Lake Winter Olympic Games for the first time in cross-country skiing, and a total of three female athletes represented Turkey. In Öz's (2018) study, it was stated that five female athletes from the wrestling branch participated in two Olympic games. Similar to this study, titled "Examination of the results obtained by Turkey in the Olympic Games", İmamoğlu (2016) and Ziyagil (2021) conducted it on different branches.

In conclusion; It is seen that the medal was not obtained in the ski running branch that participated in 13 different winter Olympic games. When the results obtained are examined, it can be said that Turkey has a low success rate in the Olympic Games in this sport branch. Based on the results of the research, the following suggestions were made:

- TFK can make applications to increase the interest of Turkish athletes in the field of ski running.
- Training opportunities can be developed for Turkish athletes for cross-country skiing.
- Special training camps can be established for Turkish athletes to achieve success in the branch of cross-country skiing.

- TFK can carry out development activities to support Turkish athletes in international ski running competitions.